

IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO POR CONDIÇÃO EM MOTORES ELÉTRICOS NO SOFTWARE IBM MAXIMO: ESTUDO DE CASO NA USINA TERMELÉTRICA GERA MARANHÃO

Érico Fernando da Costa Vale ⁽¹⁾

Thalyson Pablo Silva Santos ⁽²⁾

RESUMO

Este artigo apresenta aspectos da implantação do monitoramento baseado em condição em motores elétricos de radiadores do sistema de arrefecimento das usinas termelétricas Geramar 1 e 2, descrevendo a situação anterior e após a sua implantação. Os motores de indução possuem tipos diferentes de falhas e defeitos associados, geralmente, ao curto-circuito, isolamento, mancal, estator, rotor, excentricidade, e etc. De fato, esses defeitos podem posteriormente aumentar a probabilidade de falhas, a menos que a intervenção adequada seja realizada a tempo. Para reduzir o tempo e o número de falhas, além do custo operacional, é indispensável a detecção precoce das mesmas, isso requer chamadas mais precisas para o tratamento de falhas, ações automatizadas do software de manutenção e agilidade no atendimento das chamadas. O monitoramento baseado na condição é um forte aliado para abordar o diagnóstico de problemas de falha de máquinas e falta de confiabilidade. Para este trabalho foi utilizado o software de manutenção Maximo da IBM. Este software permite o monitoramento de condições com o uso de pontos de medição para definir faixas aceitáveis para medidores em um ativo ou local. Com isso foi verificado uma diminuição do número de manutenções corretivas e foi possível intervenções em um menor espaço de tempo nos motores, proporcionando assim maior confiabilidade ao sistema de arrefecimento.

Palavras chave: IBM Maximo. Motor. Monitoramento por Condição. Manutenção.

(1) Usina Termelétrica Gera Maranhão, Eng. Eletricista, Assistente Técnico;

(2) Usina Termelétrica Gera Maranhão, Eng. Mecânico, Coordenador de Manutenção.

1. INTRODUÇÃO

Cada vez mais as organizações buscam a excelência no seu processo de manutenção. Essa busca tem levado à aplicação de novas ferramentas de gestão e ao aprimoramento de técnicas que proporcionam a otimização da manutenção. Logo após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão da industrialização e o aumento da demanda por produtos industrializados, se iniciou a preocupação com o tempo de parada das máquinas que até meados dos anos 60 era prática comum continuar utilizando os equipamentos até os mesmos apresentarem sérios problemas de desempenho ou até mesmo quebrarem, essa tal abordagem conduziu à muitas falhas catastróficas. Após a década de 60, se buscou uma forma de se otimizar a vida útil dos equipamentos, surgindo a manutenção preventiva, tal método de manutenção, efetivamente minimizou falhas graves. Contudo sua maior limitação é que uma manutenção fixa programada pode às vezes resultar em custosas inspeções frequentes. Conforme Filho, manutenção preventiva é aquela que se conduz em intervalos predeterminados, em função da vida útil e do ciclo de operação, com o objetivo de reduzir a possibilidade de o equipamento chegar em uma condição abaixo do nível requerido de aceitação. Esta manutenção pode tomar por base intervalos de tempo predeterminados ou condições preestabelecidas de funcionamento, podendo ainda requerer que, para sua execução o equipamento seja retirado de operação [1]. Para contornar esse problema surgiu a manutenção preditiva em meados da década de 70 trazendo uma nova maneira de acompanhamento do ativo, antes esse processo era invasivo e necessitava da parada do equipamento, como por exemplo a manutenção corretiva e preventiva. Já com a metodologia preditiva foi possível a detecção de falhas com antecedência, evitando paradas indesejadas, já que ela faz um acompanhamento em tempo real, baseada nos resultados de monitoramento on-line. Segundo ANHESINE os principais métodos utilizados para motores de indução são: ultrassom, vibração, assinatura elétrica (ESA), termografia, infravermelho, entre outras [2]. Essas técnicas têm como objetivo mitigar problemas, aumentando a disponibilidade dos equipamentos. Além disso, este tipo de método pode ser um ótimo aliado no aumento da confiabilidade operacional dos ativos, na tomada de decisões que envolvam a redução de custos e aumento de produtividade. Uma outra opção de manutenção é a manutenção baseada na condição (CBM) que será abordada com mais ênfase nesse trabalho.

2. MANUTENÇÃO BASEADA NO MONITORAMENTO DE CONDIÇÃO (CBM)

A aplicação do monitoramento preditivo para máquinas rotativas elétricas, proporcionou grande ganho para a indústria. Visto que mais de 90% das máquinas utilizadas nos processos industriais, devido a sua robustez, versatilidade e eficiência [3]. As indústrias continuam à procura de métodos de

identificação e predição de falhas em equipamentos. O princípio básico do monitoramento de condições (CBM) consiste na verificação das características de funcionamento da máquina e posterior análise de alguns parâmetros. A previsão para manutenção é feita antes da quebra ou deterioração afim de avaliar o estado da máquina. Nesse sentido, o processo de aquisição de dados e a análise desses dados é feita para prever as tendências que podem ocorrer.

As técnicas de manutenção baseada em condições (CBM) orientam o processo de tomada de decisão para selecionar o plano de manutenção apropriado. Essas técnicas podem ser classificadas em: diagnóstico e prognóstico [4]. A primeira se baseia na detecção, isolamento e identificação de falhas e comportamento anormal, uma vez detectados. A segunda está focada em prever falhas ou defeitos antes que elas ocorram, para que seja possível evitar ocorrências indesejadas, aumentando a disponibilidade do equipamento e/ou produção. Existem algumas abordagens típicas para o prognóstico de falhas com base na teoria, métodos e rotas adotadas em aplicações práticas. Tais abordagens são geralmente divididas em duas categorias principais: as abordagens baseadas em modelo e abordagens baseadas em dados.

A abordagem baseada em modelo baseia-se no uso de modelos matemáticos ou modelagem matemática (conjunto de variáveis algébricas ou diferenciais) para representar o comportamento do sistema, incluindo as ocorrências de degradação. A modelagem matemática compreende modelos estatísticos e físicos. Modelos estatísticos são desenvolvidos a partir dos dados ou sinais de entrada e saída, que não incluem condições não registradas. E modelos físicos são úteis em responsável por todas as situações operacionais [5]. Por outro lado, as abordagens orientadas a dados usam dados reais obtidos do sistema de aquisição de dados e rastreiam recursos que revelam a degradação dos componentes e preveem o comportamento global de um sistema. As abordagens orientadas por dados podem ser divididas em duas categorias: técnicas de inteligência artificial (IA) redes nebulosas, sistemas nebulosos, árvores de decisão etc. e técnicas estatísticas (métodos estatísticos multivariados, discriminadores lineares e quadráticos, mínimos quadrados parciais etc.) [6].

3. FALHAS EM MOTORES DE INDUÇÃO

Geralmente a máquina de indução é suscetível à numerosas falhas. As principais fontes de falhas do motor de indução são devidas a problemas internos, externos e fatores ambientais. Falhas internas podem ser distinguidas com relação a suas fontes, ou seja, mecânicas e elétricas ou relacionadas ao seu local, isto é rotor ou estator. A visão geral esquemática da representação em diagrama de blocos do esquema de diagnóstico de falhas é mencionada na Figura 1. A etapa do procedimento de monitoramento da condição é realizada em um sequencial, conforme descrito nas subseções subsequentes.

Figura 1- Diagrama da Visão Geral de Diagnóstico de Falhas

De acordo com estudos do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) e do *Electric Power Research Institute* (EPRI) cerca de 42% das falhas do motor de indução são causadas por falha no rolamento como representado na Figura 2. O mancal do motor de indução compreende um anel externo, um anel interno e um conjunto de rolamentos, esferas colocadas nas pistas girando dentro dos anéis. As falhas de fadiga podem ser causadas devido ao estresse contínuo sobre esses rolamentos. Sempre que houver falha resultará em certa vibração, que influencia na excentricidade entre o rotor e o estator, além aumentar os níveis de ruído. Isolamento inadequado, corrosão, contaminação, lubrificação inadequada são os fatores que são também responsáveis pelas falhas do rolamento. Falhas que ocorrem em rolamento são cíclicas e não cíclicas. Com base na posição falha, as falhas cíclicas podem ainda ser categorizadas como defeito interno da pista, defeito externo da pista, falha na gaiola e defeitos bola. A falha acíclica produz um impacto no meio da pista e o rolamento resulta em uma vibração determinável [9]. A Figura 2 abaixo ilustra a frequência de ocorrências de falhas nos motores de indução:

Figura 2- Ocorrências de Falhas em Motores de Indução

Como pode ser observado as falhas mais frequentes no motor de indução são falhas no rolamento.

A Tabela 1 abaixo mostra algumas das principais falhas que ocorrem em motores de indução:

Principais falhas em motores de indução			
Falhas no Rotor	Causa	Falhas no Estator	Causa
Falhas no Rolamento	Defeitos na isolação, Desbalanceamento de carga, Perda de lubrificação, Contaminação no óleo	Vibração	Sobrecarga, Desbalanceamento magnético, Defeitos na instalação, Fonte de tensão desbalanceada
Desalinhamento do Rolamento	Sobrecarga, Defeito no isolamento	Curto-circuito para terra	Curto entre fase e a carcaça do motor, Folga nas lâminas do núcleo
Desalinhamento do Rotor	Falha no rolamento, Defeito no isolamento	Falha no isolamento	Partidas excessivas, Danos durante instalação ou manutenção, Variação na umidade e Temperatura
Falta de Lubrificação no Rolamento	Contaminação do óleo, Falha no selo	Curto- circuito entre fases	Alta temperatura, Desbalanceamento de tensão, Falha na instalação

Tabela 1- Principais Falhas em Motores de Indução

3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

3.1 O Sistema de Arrefecimento

Nas usinas Geramar 1 e Geramar 2, em Miranda do Norte – MA, existem em seu sistema de arrefecimento 456 motores de indução trifásicos divididos em 38 grupos de 12 motores acoplados aos ventiladores dos radiadores. Cada conjunto é alimentado por um inversor de frequência. O conjunto gerador suporta a falha de até 2 motores, a partir de avarias em três motores de um mesmo grupo ocorre um aumento da temperatura, perdas de performance do gerador, podendo ocasionar paradas não-programadas com perdas por lucro cessante. Abaixo segue a figura que ilustra o sistema de arrefecimento dos geradores.

Figura 3 – Sistema de Arrefecimento

Como pode se observar o sistema divide-se num circuito de água de arrefecimento de baixa temperatura (LT) e de alta temperatura (HT). A água de arrefecimento circula no sistema através de bombas centrífugas diretamente comandadas, montadas no motor. O circuito de água de arrefecimento de baixa temperatura remove o calor do ar de sobrealimentação e do óleo de lubrificação. A água de temperatura alta arrefece o invólucro do motor. O radiador extrai o calor da água de refrigeração. Os principais componentes do radiador de arrefecimento a ar são: a bobina de transferência térmica e as ventoinhas de arrefecimento. A bobina de transferência térmica é fabricada com tubos de cobre com pás em alumínio. As ventoinhas de arrefecimento são comandadas por motores elétricos e a velocidade das ventoinhas é controlada por um conversor de frequência de acordo com as necessidades de arrefecimento. Cada ventoinha está equipada com um interruptor de segurança.

3.2 Diagnóstico da Situação dos Motores antes da Implantação

Antes da utilização do recurso de monitoramento por condição não existia acompanhamento dos parâmetros dos motores, entre eles, o isolamento, as medições feitas durante as manutenções preventivas só serviam para realizar a troca e enviar para a manutenção externa quando os motores registravam o isolamento muito baixo, ou seja, quando os motores estavam praticamente queimados. Isso levava à um número alto de manutenções não programadas o que encareciam o processo de manutenção. Foi constatado que não havia controle do ativo, somente do deslocamento do mesmo, esse controle era feito

por uma planilha em editor de planilhas onde se registravam somente a movimentação desses motores. Outro ponto notado foi que as medições eram registradas no campo “Log de Serviço” da ordem de serviço como mostra a Figura 4. Um problema detectado foi que o mantenedor não tinha ou não buscava conhecimento do histórico de medições antes de realizar qualquer manutenção no ativo, pois para ter acesso a esse histórico ele tinha que procurar em cada ordem de serviço, uma por uma, o que levaria à um grande gasto de tempo. Após preenchido o campo “Log de Serviço”, o Coordenador tinha o trabalho de ler todos eles de todas as ordens de serviços, como era preenchido um campo “Log de Serviço” por motor e o sistema possui 456 motores ele tinha que ler e analisar 456 campos “Log de Serviço” e isso despendia muito tempo. Além disso, não existia um parâmetro preestabelecido para troca ou manutenção do motor o que aumentava as chances de erro.

Descrição Detalhada

REALIZADO INSPEÇÃO, REAPERTO E MEDIÇÃO DE RESISTENCIA DOS MOTORES ELETRICO
 REALIZADO LIMPEZA DO PAINEL E APLICADO SPRAY LIMPA CONTATO
 OBS: CONSTATADO DISJUNTOR MOTOR F4 COM TRIP SEM CARGA E SEM ALIMENTAÇÃO
 OBS: REALIZAR COMPRA DO DISJUNTOR
 MODELO:MS325 - FABRICANTE: ABB
 690V
 20 A

Tag	Ohms	V DC	A DC	Duration	CapacitancePI	DAR	Voltage	Ramp	Time Limit
M103	2,42 G	536222 n		00:01:000,01	µF	1,15	500Off		00:01
M203	2,07 G	536259 n		00:01:000,02	µF	1,17	500Off		00:01
M303	1,66 G	536322 n		00:01:000,02	µF	1,16	500Off		00:01
M403	1,16 G	536463 n		00:01:000,02	µF	1,13	500Off		00:01
M503	799 M	536671 n		00:01:000,02	µF	1,07	500Off		00:01
M603	640 M	536838 n		00:01:000,03	µF	1,14	500Off		00:01
M703	2,01 G	536366 n		00:01:000,02	µF	1,17	500Off		00:01

Figura 4 – Representação do Campo “Log de Serviço”

4. IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA NO IBM MAXIMO

O software Maximo da IBM foi implantado como software de manutenção na usina em 2015, mas só em 2019 foi implantado o Sistema de Monitoramento por Condição. Com a implantação desse recurso, foi possível prever falhas em equipamentos e, assim, tomar ações mais inteligentes e antecipadas. Isso passa por entender quais são as áreas necessárias e a partir de dados gerados pelo *input* manual realizar o acompanhamento dos ativos.

O Monitoramento por Condição é uma aplicação que permite configurar alertas e ações automáticas quando equipamentos atingem níveis predeterminados. É possível configurar escalas para as medições, determinando quais resultados correspondem a níveis de alerta ou níveis críticos. Quando os dados são inseridos, e correspondem aos níveis considerados críticos, uma ordem de

serviço é gerada com um plano de manutenção preestabelecido e uma mensagem é enviada automaticamente ao responsável. Isso reduz o tempo de resposta para corrigir o problema. Assim, as chances de danos mais graves aos ativos são menores. O monitoramento de condições pode ser usado tanto para ativos quanto para posições (locais). No exemplo abaixo, uma ordem de serviço será gerada com base no plano de manutenção MP1342, quando uma leitura com o valor acima do limite superior ou abaixo do limite inferior for feita, conforme indicam as setas na Figura 5.

Figura 5 – Parâmetros do Ponto de Monitoramento de Condição

A Figura 6 mostra o registro das medições feitas ao longo do tempo.

Medições		
Data da Medição	Medição	Observação
13-09-2019 11:10	785,000	
15-07-2020 14:35	597,000	

Nova Linha

Figura 6 – Registro das Medições

As Figuras 7 e 8 mostram, respectivamente, a curva de tendência criada ao longo das medições e todo o histórico de medições do ativo. Pode - se observar que as medidas de resistência ôhmica do motor ainda estão numa distância segura

do limite inferior, porém é possível notar o decréscimo da mesma, o que já liga o sinal de alerta para a equipe de manutenção.

Figura 7 – Curva de Tendência com Histórico de Medição do Ativo

Histórico de Medição de Ativo

Ponto: MC1025
Descrição: Motor Elétrico do Ventilador do Radiador (VCA011-M12), Inspeção, 6 meses
Nome do Medidor: OHM
Descrição do Medidor: Medidor de Resistência Ôhmica
Tipo de Medidor: CALIBRE
Unidade de Medida: MΩ

Limite Mínimo de Aviso: 100,00
Limite Máximo de Aviso:
Limite Mínimo de Ação: 50,00
Limite Máximo de Ação:

Data da Medição	Valor de Medição	Resultados	Inspetor
15/07/20 14:35:00	597		MAN
13/09/19 11:10:00	785		050

Figura 8 – Tabela com o Histórico de Medição do Ativo

Caso seja registrada uma medição de isolamento abaixo do limite, uma ordem de serviço é gerada automaticamente pelo sistema com o plano de trabalho previamente especificado conforme mostra a Figura 9 abaixo.

Lista	Ordem de Serviço	Planos	Designações	Registros Relacionados	Utilizados	Plano de Segurança	Log	Relatório de Falha	Especificações	Endereço de Serviço	Mapa
Ordem de Serviço: 19223123		Realizar manutenção no motor p/ baixa isolamento		Tipo de Serviço: PE		Anexos					
Local: VCA191-M06 > Motor Elétrico do Ventilador do Radiador - M06		Site: GMAR		Status: FECHAR							
Ativo: AS300518 > Motor Elétrico do Ventilador do Radiador		Classe: OS		Status Date: 30-10-2019 9:41							
Nº de Série: 731580		ID do Projeto: >		É Retrabalho: NAO							
Detalhes do Trabalho			Detalhes do Ativo			Prioridade					
Plano de Tarefa: JP37062 >		Ativo Operando? <input checked="" type="checkbox"/>		Prioridade de Ativo/Posição:							
Número de Revisão de Plano de Tarefa: 0		Há Garantia? <input type="checkbox"/>		Críticidade da Posição: C							
MP: >		ANS Aplicado? <input type="checkbox"/>		A OS aberta oferece risco ao meio ambiente / integridade das pessoas?: NAO							
Gerência Responsável: Man. Elétrica		Debitar do Almozarifado? <input type="checkbox"/>		A OS aberta pode indisponibilizar a geração de energia ou equipamento redundante está indisponível?: NAO							
Plano de Segurança: >		Valor Atual:		A OS deve ser realizada pela Manutenção hoje?: NAO							
Contrato: >		Data da Medição: 24-09-2018 0:00		Prioridade: 2							
Formulário da Inspeção: >		Medidor na Geração da OS: 3.015,00		Classificação de Prioridade: BAIXA							
Resultado de inspeção: >				A OS pode ser Executada com a Usina em Operação?: SIM							
Total Work Units: 1,00				Justificativa de Prioridade:							
				Avaliação de Risco:							

Figura 9 - Ordem de Serviço Gerada pelo Sistema

5 RESULTADOS

Pôde-se verificar várias vantagens após a implantação do recurso de monitoramento por condição. Em primeiro lugar, pode-se citar a diminuição do número de ocorrências indesejadas nos motores dos radiadores, como mostra o gráfico da Figura 10.

Figura 10 – Número de Ocorrências Indesejadas

Fazendo um comparativo ao longo dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 nota-se a expressiva diminuição das ocorrências no ano de 2019. Outro ponto positivo foi a diminuição do crescimento do número de motores rebobinados de 9 em 2018 para 7 em 2019, aproximadamente uma redução 23% do crescimento, conforme gráfico da Figura 11.

Figura 11 – Evolução do Número de Motores Rebobinados

Um dos principais benefícios atingidos do monitoramento contínuo de condições foi a redução em aproximadamente 29% dos custos de manutenção externa nos motores, conforme gráfico da Figura 12.

Figura 12 – Redução dos Custos de Manutenção nos Motores

Essa ferramenta atua como um sistema de alerta precoce, avisando com antecedência a equipe de manutenção sobre mudanças sutis que, se deixadas sem supervisão, podem se transformar em danos mais permanentes ou até em falhas graves. As medições não vão mais para um editor de planilhas, onde era preenchida com as medições feitas sem proporcionar nenhuma informação mais fidedigna do equipamento, os dados coletados não informavam muita coisa, resultando num trabalho com baixa confiabilidade e que gerava desperdício de recursos. Com a inserção das medições no software Maximo, ao longo do tempo, se forma uma curva de tendência, como mostrado anteriormente, que revela a atual situação e a tendência do equipamento, proporcionando uma otimização do acompanhamento do ativo e conseqüentemente mais precisão e antecipação das ações de manutenção, além de economizar com manutenções desnecessárias. Outro ponto positivo foi a redução de aproximadamente 67% de ordens de serviço corretivas não programadas e aumento das preventivas por estado programadas o que proporcionou uma redução expressiva do custo de manutenção. Além disso o mantenedor não precisa mais despender tempo abrindo e preenchendo ordens de serviço o que implica na economia de homem – hora pela empresa.

6. CONCLUSÃO

Assim, é possível concluir que a implantação do Monitoramento por Condição proporcionou inúmeros benefícios, entre eles: a redução de trabalhos não programados, que geralmente são mais custosos, diminuição de ocorrências indesejadas, a otimização da utilização do homem-hora, maior confiabilidade e praticidade no monitoramento da condição do ativo. Além disso, o ativo em si começou a ser monitorado e não só o deslocamento dos mesmos como era feito anteriormente. Esse acompanhamento é feito através dos gráficos de tendência dos pontos de medição, esses gráficos podem ser acessados por qualquer usuário do sistema ao selecionar o equipamento que se deseja informação. Dessa forma elimina-se a necessidade de criação de controles paralelos ao sistema, todas as informações são disponíveis em um só lugar. Como a implantação ainda é relativamente recente é necessário aguardar um período maior afim de verificar outras possíveis mudanças que podem surgir no processo.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Filho, G.B. **A organização, o Planejamento e o Controle da Manutenção.** 1.ed.Ciência Moderna, 2008.
- [2] ANHESINE, M., W., (1999). **Uma abordagem sistêmica para diagnósticos em manutenção industrial.** Tese de doutorado, apresentado à Escola de Engenharia de São Carlos-USP, São Carlos.
- [3] HANITSCH, R., 2002, “**Energy Efficient electric Motors,**” in **Proc. RIO 02 World Climate & Energy Event,** pp 6-11. Rio de Janeiro.
- [4] Jardine, A., Lin., D., Banjevic, D. (2006). **A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition based maintenance, Mechanical Systems and Signal Processing,** 20(7), 1483-1510.
- [5] Hao L., Jinsong Y., Ping Z., Xingshan L., 2009, **A Review on Fault Prognostics in Integrated Health Management,** The Ninth International Conference on Electronic Measurement & Instruments, ICEMI'2009.
- [6] Dragomir O. E., Gouriveau R., Dragomir F., Minca E., Zerhouni N., 2009, **Review of Prognostic Problem in Condition-Based Maintenance,** 2009, European Control Conference ECC'09, Budapest, Hungary